

Matemática Elementar para Física

IEJPN - Física

Prof. Juliano Carvalho Bento

Versão Doc.: *25 de janeiro de 2023, 15:51*

Resumo

Essa apostila visa trazer, de forma resumida e simplificada, alguns aspectos matemáticos do Ensino Fundamental necessários para a resolução de exercícios de Física durante o início do Ensino Médio (EM), bem como boa parte do mesmo. Porém, **seu conteúdo não deve ser a única fonte de aprendizado dos conceitos aqui desenvolvidos**. A Matemática possui uma lógica interna, rigor e tratamento diferenciado, e seu aprendizado deve ser realizado mediante o acompanhamento das aulas dos professores e dos livros textos especializados no assunto. Bom Estudo!

DOI: [10.5281/zenodo.7561903](https://doi.org/10.5281/zenodo.7561903)

Introdução

Galileu Galilei, talvez o primeiro físico no sentido moderno que conhecemos, teria afirmado que a “Matemática é a linguagem em que Deus escreveu o Universo”. Séculos mais tarde, o grande físico Albert Einstein afirmou algo parecido ao se indagar “Como pode ser que a Matemática, sendo afinal um produto do pensamento humano independente da experiência, seja tão admiravelmente adequada aos objetos da realidade?”.

Ou seja, realizando uma analogia simples, se a Física fosse um romance, a Matemática seria a gramática que o permearia. Podemos até compreender a Física conceitual por detrás das equações e teorias, mas se quisermos **realmente** compreender Física, teremos que saber Matemática.

Porém, para a felicidade do estudante, podemos dizer que praticamente todos os exercícios de Física elementar podem ser resolvidos somente utilizando Matemática do Ensino Fundamental (EF)¹.

Assim, buscaremos nessa apostila desenvolver alguns desses conceitos introdutórios para que o aluno do primeiro ano (e dos demais) possa consultar durante a resolução de exercícios.

1 Expressões Numéricas e Algébricas

Saber manipular **expressões numéricas e algébricas** talvez seja a base da resolução da maioria dos problemas de Física. Por conta disso, um simples “passo” equivocados nesse momento, pode colocar em risco todo o exercício. Por exemplo, um aluno não pode ficar em dúvida se $(3 + 5 \cdot 7)$ é igual a 56 ou 38. Existem regras básicas que necessitam ser interiorizadas para que isso não ocorra. Assim, para não cair nesse tipo erro elementar, devemos obedecer a seguinte hierarquia de operações:

- 1°. *Chaves* { };
- 2°. *Colchetes* [];
- 3°. *Parênteses* ();
- 4°. *Potenciação*;
- 5°. *Multiplicações*;
- 6°. *Divisões* ou *Frações*;
- 7°. *Subtração* e *Adição* na ordem que for mais conveniente.

Observe que embora seja trivial, um pequeno erro nessa hierarquia acaba por comprometer toda a questão. Entretanto, existem situações onde existem tantas

¹ Claro que existem algumas exceções como algumas equações que possuem base logarítmica (a de intensidade sonora, por exemplo) ou um maior aprofundamento no círculo trigonométrico (em alguns exercícios que envolvem vetores) e afins, entretanto, em geral, tal afirmação é válida

operações juntas que ficamos em dúvida quais delas devemos abordar primeiro. Assim, vejamos, a seguir, algumas regras essenciais para nos auxiliar nesse quesito.

1.1 Chaves, Colchetes e Parênteses

Embora no EM chaves e colchetes não sejam muito utilizadas na resolução de exercícios (a não ser para fins de organização, quando surge a necessidade de substituir equações dentro de outras), ainda assim é importante saber que a ordem de resolução sempre será em primeiro lugar chaves, seguido de colchetes, finalizando em parênteses.

Muitas vezes o parênteses não estará explícito e devemos usá-lo a força para nossa própria proteção. Por exemplo, nessa expressão $3 + 4 \div 7 - 3$ fica óbvio que devemos dividir 4 por somente 7. Porém, devemos lembrar que toda a fração é uma divisão, e se a expressão aparecesse no seguinte formato:

$$\frac{3 + 4}{7 - 3},$$

a maneira correta de calcularmos isso seria $(3 + 4) \div (7 - 3)$ e **NÃO** $3 + 4 \div 7 - 3$. Ou seja, devemos forçar a colocação de parênteses, mesmo quando esses não existem, para não considerarmos dividir todo o numerador por 7, o que seria um grande erro. Vejamos um outro exemplo:

$$\frac{(7 \cdot 2 + 3) \cdot 3}{4} + \frac{(6 - 9) \cdot 2}{5}.$$

Note que temos aqui diversas operações numéricas. Como não existe chaves e nem colchetes, iniciemos com os parênteses, obedecendo a ordem das operações previamente sugeridas:

$$\frac{17 \cdot 3}{4} + \frac{(-3) \cdot 2}{5}.$$

Repare que dentro do primeiro parêntese realizamos a multiplicação e posteriormente a soma (deixaremos em destaque onde nós intervimos). Como só restou o número positivo 17, posso retirar os parênteses. Já no segundo parênteses, o cálculo $(6 - 9)$ é um resultado negativo. Assim, mantenho o parênteses por enquanto, a fim de evitar que *surja duas operações uma do lado da outra* (por exemplo, $+ - 3$), o que seria um erro grave e que, infelizmente, muitos estudantes cometem. Ao mantermos os parênteses, mostramos que temos ali um **sinal negativo** no 3 e não uma **operação de subtração** tentando ser realizada.

1.2 Jogo de Sinais

Dando continuidade ao mesmo exemplo prévio, realizemos agora as multiplicações em ambos os numeradores (parte de cima da fração):

$$\frac{30}{4} + \frac{(-6)}{5}$$

Como temos somente um número na segunda fração, basta lembrarmos que:

- (+) com (+) \Rightarrow (+)
- (-) com (-) \Rightarrow (+)
- (+) com (-) \Rightarrow (-)
- (-) com (+) \Rightarrow (-)

1.3 MMC e Fatoração

Assim, podemos ainda escrever que:

$$\frac{30}{4} - \frac{6}{5}$$

Observe que temos agora duas frações e uma subtração entre elas. Desse modo, a podemos resolver dividindo 30 por 4 e, do mesmo modo, 6 por 5. O problema é que teremos um “belo” número decimal com uma “bela” dízima periódica. Por conta disso, é conveniente e elegante (além de minimizar erros oriundos de aproximações) trabalhar com fração até chegarmos no resultado final. Para isso, devemos aplicar a regra do **Mínimo Múltiplo Comum (MMC)**. Esse procedimento possui algumas etapas:

- 1°. Encontrar o o mínimo múltiplo existente entre os denominadores da fração, os fatorando.
- 2°. Dividir esse valor pelo o denominador de cada fração.
- 3°. O resultado deverá ser multiplicado pelo numerador de cada fração.
- 4°. Uma vez alocados os novos denominadores, basta realizar a operação somente com os numeradores.

Difícil? Calma que é mais fácil que imaginamos. Voltemos ao exemplo. Os denominadores são 4 e 5. Para achar esse mínimo múltiplo, devemos **fatorar** utilizando números primos (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...) do menor para o maior, de forma que o resultado não gere números com vírgula:

$$\begin{array}{l|l} 4, 5 & 2 \\ 2, 5 & 2 \\ 1, 5 & 5 \\ 1, 1 & \end{array}$$

O que fizemos foi o realizar o seguinte passo a passo: O número 4 é divisível pelo primo 2 (DICA: Qualquer número par será divisível por dois), porém o 5 não. Assim, colocamos 2 do lado direito e dividimos o número 4 por esse e nada fazemos com o 5. O resultado dessa operação foi 2. Copiamos a sentença substituindo 4 por 2

agora. Realizamos o mesmo procedimento. Sobrou 1 e 5 que não são divisíveis nem pelo primo 2 e 3, mas, sim, pelo primo 5. Chegamos ao final da operação. Agora multiplicamos os primos do lado direito:

$$\begin{array}{r|l} 4, 5 & 2 \cdot \\ 2, 5 & 2 \cdot \\ 1, 5 & 5 \\ \hline 1, 1 & = \mathbf{20} \end{array}$$

Ou seja, 20 é o MMC. Basta agora o substituir em cada denominador de cada fração, e dividir 20 pelos antigos denominadores, ou seja $20 \div 4$ e $20 \div 5$. O resultado deve ser multiplicado pelos respectivos numeradores:

$$\frac{30_{(\cdot 5)} - 6_{(\cdot 4)}}{\mathbf{20}} = \frac{150 - 24}{20} = \frac{126}{20}$$

Esse foi o processo de obtenção do MMC. A partir de agora, temos duas escolhas: (a) Dividir o numerador pelo denominador, obtendo o resultado final em decimal (número com vírgula), ou (b) simplificar a fração de modo a se obter a menor possível. Quem definirá se será (a) ou (b) será o professor ou o exercício. Se não houver nenhuma exigência, escolha qualquer uma. No caso de (a) a resposta será 6,3. Já no caso de (b) teremos:

$$\frac{126_{(\div 2)}}{20_{(\div 2)}} = \frac{63}{10}$$

Uma vez compreendido o que seriam as expressões numéricas, as algébricas tornam-se mais simples. Para quem não se recorda, uma expressão algébrica possui uma ou mais incógnitas em sua composição, como $8 + x + 3 \cdot 3x - 4 + 2y$. Esse tipo de expressão serve, no EF, para que o professor, logo em seguida, introduza a ideia de funções ou equações. Assim, dedicaremos um campo especial para esse desenvolvimento mais a frente, visto que são igualmente importantes em Física.

Exercícios

1. Calcule as seguintes operações Matemáticas:

a) $4 + 5 \cdot 3$

f) $\frac{(4+5) \cdot 3}{4-3}$

b) $(4 + 5) \cdot 3$

g) $\frac{(4+5) \cdot 3}{4-5}$

c) $4 - 5 \cdot 3$

h) $\frac{(4+5) \cdot 3}{4} + \frac{(6+9) \cdot 2}{4}$

d) $4 + (5 \cdot 3 - 2)$

e) $\frac{(4+5) \cdot 3}{4}$

i) $\frac{(4+5) \cdot 3}{4} + \frac{(6+9) \cdot 2}{5}$

2 Potenciação

A potenciação é um dos conteúdos fundamentais de Matemática para Física, principalmente na parte de Eletromagnetismo.

A potência nada mais é do que uma forma contraída de se representar uma multiplicação de números iguais. Por exemplo, sabemos que $2 \cdot 2 = 4$ e que $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Porém, poderíamos dizer que $2^2 = 4$ e que $2^3 = 8$, respectivamente. Ou seja, o índice logo acima (expoente), indica quantas vezes repetimos o numeral abaixo (base). Nesses casos específicos, dizemos *dois elevado a dois é igual a quatro*, ou que *dois ao quadrado é quatro*. Da mesma forma podemos dizer que *dois elevado a três é igual a oito*, ou que *dois ao cubo é oito*²

Uma vez estabelecido o que é uma potência, temos abaixo algumas relações importantes para Física (o termo a abaixo pode representar um número real (ou uma variável indefinida **diferente de zero**):

- $1^n = 1$
- $a^0 = 1$

- $a^1 = a$
- $a^2 = a \cdot a$
- $a^n = a \cdot a \cdot a \dots$ (n vezes).
- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
- $(a^m)^n = a^{n \cdot m}$
- $(a \cdot x)^n = a^n \cdot x^n$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $(-1)^2 = 1$
(No lugar do 2, poderíamos substituir qualquer número par e teríamos 1).
- $(-1)^3 = -1$
(No lugar do 3, poderíamos substituir qualquer número ímpar e teríamos -1).
- $(-a)^2 = (-a) \cdot (-a) = a^2$
(No lugar do 2, poderíamos substituir qualquer número par e teríamos um sinal +).
- $(-a)^3 = (-a) \cdot (-a) \cdot (-a) = -a^3$
(No lugar do 3, poderíamos colocar qualquer número ímpar que teríamos um sinal -).

² As demais potências não possuem esses “apelidos”.

2.1 Potência de 10

Quando utilizamos notação científica, podemos observar que a base de suas escrita é na potência de 10. Assim, podemos proceder de igual modo ao visto acima.

- $10^2 = 10 \cdot 10$
 - $10^n = 10 \cdot 10 \cdot 10 \dots$ (n vezes).
 - $10^n \cdot 10^m = 10^{n+m}$
 - $\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$
 - $(10^m)^n = 10^{n \cdot m}$
 - $(10 \cdot x)^n = 10^n \cdot x^n$
 - $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$
-

Exercícios

1. Resolva as seguintes potenciações:

a) 2^3

b) 3^3

c) $(-1)^2$

d) $(-1)^3$

e) $(-1)^{15}$

f) $(-2)^5$

g) $(-2)^2$

h) $(-2)^{-3}$

i) $(2x)^3$

j) $(2x)^{-2}$

k) $a^2 \cdot a^3$

l) $\frac{a^2}{a^3}$

m) $\frac{a^{-2}}{a^3}$

n) $\frac{a^2}{a^{-3}}$

o) $(x^2)^3$

p) $(x)^0$

3 Radiciação

Da mesma forma que a operação inversa da soma é a subtração e, por sua vez, a da multiplicação é a divisão, podemos dizer que a operação inversa da potenciação seria a raiz.

Ou seja, embora saibamos que $2^2 = 4$, poderíamos perguntar *se existe algum número ao quadrado cujo o resultado é quatro*. Assim, a melhor forma de expressar tal questionamento, de forma Matemática, é da seguinte maneira:

$$\sqrt[2]{4} = ?$$

Ou, de forma genérica, $\sqrt[n]{a}$, onde, no caso, n é o índice, e a o radicando. Uma outra forma de perguntarmos isso seria “qual será a raiz quadrada de quatro?”. Sabemos que a resposta será dois. Da mesma forma, para saber qual número ao cubo seria oito ou “qual será a raiz cúbica de oito?”, a resposta também será dois. Assim, a representação de tais respostas será:

$$\sqrt[2]{4} = \pm 2$$

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

Se repararmos bem, surgiu dois resultados possíveis para o caso da raiz quadrada: 2 e -2 . Isso ocorre pelo fato da multiplicação $(-2) \cdot (-2)$, também ser quatro. ou seja, $(-2)^2 = 4$. Assim, toda *raiz quadrada possuirá dois resultados a serem considerados*. Contudo, fisicamente falando, caso a raiz quadrada represente, por exemplo, o resultado do cálculo do tempo de algum objeto, só consideraremos o resultado positivo, visto que não existe tempo negativo.

Note que somente para o caso das raízes quadradas podemos suprimir índice ($\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$). Além disso, o termo a para esse tipo de raiz **não pode ser negativo!** Embora o estudante aprenderá no EM a lidar com número com raízes dessa forma (denominados de **números complexos**), para o conjunto dos reais, não existe raiz quadrada negativa. Isso ocorre, pois **não existe nenhum número ao quadrado cuja a resposta seja um número negativo**³

Além disso, chamamos de um **quadrado perfeito** números que possuem raízes quadradas exatas (ou números naturais). Por exemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 e etc.

Existe ainda uma maneira menos comum de exprimir a raiz como se fosse uma regra de potenciação:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

Segue alguns exemplos:

- $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$
- $a^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{a^3} = \sqrt{a^3}$
- $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$

3.1 Produto e Divisões de Raízes

Algo importante que geralmente acarreta em equívocos por parte dos alunos são as operações envolvendo raízes. Por exemplo, no caso de multiplicações de raízes, temos o seguinte resultado.

³ Lembre-se que $(-2) \cdot (-2) = 4$ e $(+2) \cdot (+2) = 4$. Não existe modo de dois números ao quadrado resultar em (-4) , por exemplo.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}.$$

Onde a e b são números reais não nulos e não negativos. Da mesma forma para divisões e frações:

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

3.2 Soma e Subtração de Raízes

Porém, tal regra da multiplicação não pode ser aplicada a soma e subtração. Ou seja:

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}.$$

Nesses casos, o processo é diferente e dependerá de cada situação. Por exemplo, para somas de mesma raiz, especificamente, temos, por exemplo:

$$\sqrt{a} + \sqrt{a} + \sqrt{a} = 3 \cdot \sqrt{a}$$

3.3 Racionalização

Por vezes, ocorre de uma raiz se estabelecer no denominador de uma fração. Quando isso ocorre é importante realizar uma **Racionalização**. Esse processo visa retirar a raiz do denominador para auxiliar na simplificação de uma equação, ou para remover uma raiz cuja solução é uma dízima, que, quando se estabelece no denominador, pode ocasionar um erro por aproximação muito maior que no numerador. Assim, se temos $14/\sqrt{7}$, o processo visa multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz problema:

$$\frac{14}{\sqrt{7}} = \frac{14}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{14 \cdot \sqrt{7}}{7} = 2 \cdot \sqrt{7}.$$

Porém, quando temos no radicando (parte interna da raiz), uma expressão numérica ou algébrica de raízes, temos que tomar alguns cuidados, visto que nem sempre conseguimos eliminar a raiz embaixo, porém aconselhamos a estudar em livros didáticos próprios tais exceções.

Exercícios

1. Resolva as seguintes potenciações:

a) $\frac{\sqrt{8}}{2}$

c) $\sqrt{36}$

b) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$

d) $\sqrt{144}$

e) $\sqrt{225}$

h) $4^{1/2}$

f) $\sqrt{8} + \sqrt{32}$

i) $4^{-1/2}$

g) $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$

j) $2^{-3/2}$

4 Produtos Notáveis

Os produtos notáveis são alguns padrões algébricos que recorrentemente aparecem nos mais diversos exercícios de Física. Vejamos alguns dos produtos notáveis mais comuns:

- Quadrado da Soma

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

- Quadrado da Diferença

$$(a - b)^2 = (a - b) \cdot (a - b) = a^2 - 2ab + b^2$$

- Produto da Soma pela Diferença

$$(a^2 - b^2) = (a + b) \cdot (a - b)$$

Ainda existe as relações cúbicas, mas muito incomuns em exercícios de Física do EM. Mas, caso apareçam, seguem o mesmo princípio de aplicação da distributiva. Conhecê-las garante um benefício único em termos de tempo de resolução (tão necessário em exames e vestibulares) e redução do desgaste na parte de cálculo.

Exercícios

1. Desenvolva os seguintes produtos notáveis:

a) $(a + b)^2$

d) $(3x - 2)^2$

b) $(a - b)^2$

e) $(3x^2 + 2x)^2$

c) $(3x + 2)^2$

f) $(x^2 + 4)$

5 Equações de Primeiro Grau

Equações ou funções⁴ de primeiro grau⁵ são um tipo especial de expressão algébrica onde existe uma relação de igualdade. Aparece recorrentemente em Física, sendo uma das equações mais comuns e importantes que podemos observar. Saber sua solução (ou seja, como resolver, o resultado) é essencial. Quando dizemos primeiro grau, queremos dizer que o maior expoente no x é 1. O formato padrão de uma equação desse tipo é:

$$f(x) = ax^1 + b \Rightarrow f(x) = ax + b$$

onde a (que está multiplicando x) e b são constantes e x é a variável independente e $f(x)$ a variável dependente.

Note que o termo x pode ser substituído por qualquer letra ou símbolo como, por exemplo, t em equações de movimento em Física. Dentre desse contexto, a Eq. do Espaço do Movimento Uniforme é uma função de primeiro grau:

$$S(t) = S_o + v \cdot t$$

Não existe muito segredo para encontrar sua solução, bastando isolar⁶ x . Vejamos um exemplo genérico:

$$3x + 2 = 5$$

Pra encontrarmos sua solução, necessitamos isolar o x , conforme previamente informado. Para isso, é natural que o deixemos a esquerda da igualdade, embora não seja uma regra:

$$3x + 2 = 5 \Rightarrow$$

$$3x = 5 - 2 \Rightarrow$$

$$3x = 3 \Rightarrow$$

$$x = \frac{3}{3} \Rightarrow$$

$$\mathbf{x = 1}$$

Aqui cabe uma análise importante sobre os passos dados. Existe uma justificativa Matemática para cada um deles, mas o que se precisa saber é que quando passamos um número de um lado para outro da igualdade, este muda de sinal. No

⁴ Existe uma diferenciação Matemática entre equação e função. A primeira seria mais uma expressão algébrica com uma única variável ($3 \cdot x - 4 = 2$, por exemplo), enquanto a segunda já possui uma relação de dependência entre variáveis ($f(x) = y = 3 \cdot x - 2$, por exemplo), e pertencem ao conceito de conjuntos numéricos. Porém, em Física, eventualmente acabaremos utilizando ambas como sinônimos, visto que, funções necessitam de equações para serem resolvidas.

⁵ Funções de primeiro e segundo grau serão ou foram (para quem já se encontra em anos mais avançados) revistas no EM logo no primeiro ano e, portanto, não nos aprofundaremos em todos seus detalhes matemáticos aqui

⁶ O termo **isolar** significa deixar solitária a variável desejada de um lado da igualdade.

caso do exemplo, o $+2$ do lado esquerdo vai para o lado direito como -2 . Já do terceiro passo para o quarto, o 3 que estava multiplicando o x , passa para o outro lado **dividindo todo o termo que se encontrava a direita**. Isso é muito importante. Muitos erros na resolução dos problemas se dão por confundir esses passos!

Algo importante e que geralmente o aluno encontra dificuldade, é no ato de reconhecer uma equação quando essa se porta como uma fórmula em Física. Por exemplo, uma câmara escura possui a seguinte relação de proporcionalidade:

$$\frac{i}{o} = \frac{p'}{p}$$

O que são cada uma dessas variáveis não nos importa muito nesse momento. Se dissermos que, num determinado caso, $i = 3o$ (onde o sempre será positivo maior que zero) e que $p' = 2$, quanto será o valor de p ? Basta substituirmos essas informações na eq. acima:

$$\frac{3o}{o} = \frac{2}{p} \Rightarrow \frac{3\cancel{o}}{\cancel{o}} = \frac{2}{p} \Rightarrow \frac{3}{1} = \frac{2}{p}$$

Lembre-se, que quando simplificamos e não sobra nada em algum ponto da equação, **restará ali o número 1 sempre e não zero!** Isso ocorre pelo fato de $o = 1 \cdot o$, já que não precisamos explicitar a existência do 1 ao lado das variáveis. Assim, quando o “cortamos”, sobrar sempre esse termo.

Multiplicando agora de forma cruzada a equação (isso não é regra de três!), teremos:

$$\begin{aligned} 3 \cdot p &= 2 \cdot 1 \Rightarrow \\ 3p &= 2 \Rightarrow \\ p &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Muitos alunos, por algum motivo, tendem a inverter o numerador com o denominador, sem nenhuma justificativa, entre o segundo e terceiro passo acima. Muita atenção! Ainda necessitaríamos realizar uma análise gráfica de tais funções, mais deixaremos para um outro momento, visto que o objetivo dessa apostila é revistar conceitos elementares do EF.

Exercícios

1. Ache as soluções das seguintes equações abaixo:

a) $S + 2 = 0$

c) $v = 4 - 2v$

b) $F - 6 = 12 - 2F$

d) $8t - 16 = 8$

6 Equações de Segundo Grau

Equações de segundo grau são aquelas equações que podem ser representadas no seguinte formato:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

onde a , b e c são constantes⁷ e x é a incógnita. Observe que diferente de uma equação de 1º Grau, o maior expoente no x é 2.

Além disso, o fato de ser x e não t , h , S não quer dizer que não seja quadrática. Na realidade, conforme vimos na seção anterior, em Física dificilmente aparecerá x como no caso da Eq. do Espaço do Movimento Uniformemente Variado:

$$S = S_o + v_o \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

Já para encontrarmos sua solução, não é tão simples. Primeiramente é importante lembrar que haverão dois valores para x , pois é uma equação quadrática. Para encontrar esses valores, é necessário utilizar a famosa **Fórmula de Bhaskara**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Onde:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Assim, será necessário identificar, exatamente, quem são a , b e c na equação, bem como o sinal de cada uma para não haver problemas. Entretanto, algumas vezes b ou c podem ser zero. Quando isso ocorre, se torna bem mais simples a solução. Veremos todos os casos a seguir.

6.1 Quando $a = \text{cte}$, $b = \text{cte}$ e $c = \text{cte}$

Esse é o caso mais completo e devemos recorrer a Bhaskara. Por exemplo, dada a equação abaixo, busquemos encontrar sua solução:

:

$$6x - 2x^2 = -56.$$

Observe que numa rápida visualização, não parece que temos uma equação de segundo grau. Isso é importante: Em alguns devemos reescrever a equação de modo a deixá-la no formato padrão. Assim, vamos rearranjar os termos, deixando zero de um lado, x^2 mais à esquerda, x mais ao centro, e a constante à direita antes da igualdade:

⁷ Abreviaremos a palavra *constante* por *cte.* recorrentemente.

$$-2x^2 + 6x + 56 = 0$$

Pronto! Contudo, trabalhar com a negativo tende a ser um empecilho na substituição. Assim, uma forma de contornar isso é multiplicando a equação por (-1) . Como do outro lado da igualdade é 0 , podemos realizar o procedimento tranquilamente ($0 \cdot (-1) = 0$). Assim, teremos:

$$2x^2 - 6x - 56 = 0$$

Mais uma simplificação para nos ajudar. Perceba que todos os números são divisíveis por 2 ! Então, podemos dividir todas as componentes da equação que não teremos nenhum problema aparente.

$$2x_{(\div 2)}^2 - 6x_{(\div 2)} - 56_{(\div 2)} = 0_{(\div 2)}$$

Como $0 \div 2 = 0$, teremos a seguinte equação:

$$x^2 - 3x - 28 = 0$$

Perceba que todos os passos acima servem somente para simplificar e auxiliar a resolução e não são obrigatórios. A partir de agora, temos que identificar as constantes. No caso, $a = 1$, $b = (-3)$ e $c = -28$ (os sinais negativos fazem parte das constantes). Lembre-se, conforme afirmamos, que se aparentemente não existe nada antes de uma incógnita, é porque ali temos 1 e não 0 . Assim, basta utilizarmos Bhaskara:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-28)$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot (-28)$$

$$\Delta = 9 + 112$$

$$\Delta = 121$$

Assim:

$$x_1 = \frac{-(-3) + \sqrt{121}}{2 \cdot 1} = \frac{3 + 11}{2} \Rightarrow \mathbf{x_1 = 7}$$

$$x_2 = \frac{-(-3) - \sqrt{121}}{2 \cdot 1} = \frac{3 - 11}{2} \Rightarrow \mathbf{x_2 = -4}$$

Descobrimos assim as chamadas raízes da equação. Se você as substitui-las na equação original, “zerará” a mesma.

6.2 Quando $a = \text{cte.}$, $b = 0$ e $c = \text{cte.}$

Quando $b = 0$, não precisamos resolver por Bhaskara. Vejamos um exemplo:

$$3x^2 - 27 = 0$$

Nesse caso, basta isolarmos x e resolver como uma equação de 1º grau:

$$\begin{aligned} 3x^2 &= 27 \Rightarrow \\ x^2 &= \frac{27}{3} = 9 \Rightarrow \\ x &= \pm\sqrt{9} \Rightarrow \\ \mathbf{x_1} &= \mathbf{3} \\ \mathbf{x_2} &= \mathbf{-3} \end{aligned}$$

Observe que ao passarmos o quadrado para o outro lado, esse torna-se raiz quadrada.

6.3 Quando $a = \text{cte.}$, $b = \text{cte}$ e $c = 0$

Quando não temos uma constante isolada na equação quadrática, também não utilizamos Bhaskara. Vejamos um exemplo:

$$2x^2 - 4x = 0$$

Podemos notar que o x está multiplicando ambos os termos. Portanto, podemos colocá-lo em evidência⁸:

$$x \cdot (2x - 4) = 0$$

O que está sendo dito nessa equação acima é que $x = 0$ ou $2x - 4 = 0$, senão haveria uma inconsistência matemática grave. Assim:

$$\begin{aligned} 2x - 4 &= 0 \Rightarrow \\ 2x &= 4 \Rightarrow \\ x &= \frac{4}{2} \Rightarrow \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Temos assim duas raízes como era de se esperar: $\mathbf{x_1 = 0}$ e $\mathbf{x_2 = 2}$.

Porém, poderíamos também ter colocado $2x$ em evidência, que chegaríamos no mesmo resultado:

⁸ Quando dizemos “colocar em evidência” significa encontrar um fator comum entre os diversos (ou todos) os termos de uma equação e isolá-lo. Ex: $2a + 10 = 2 \cdot (a + 5)$.

$$2x \cdot (x - 2) = 0 \Rightarrow$$

Assim, $2x = 0$, ou seja, $x = 0/2 \Rightarrow x = 0$. Além disso, $x - 2 = 0$, ou seja, $x = 2$, mesmos resultados já obtidos.

Exercícios

1. Ache as soluções das seguintes equações abaixo:

a) $x^2 + 6x$

b) $x^2 - 5x + 6$

c) $9y^2 - 12y + 4$

d) $x^2 - 6x + 8$

7 “Regra de Três”

Embora não seja um conteúdo fundamental da Matemática, a chamada **regra de três** é mais uma “muleta” lógica do que um teorema ou algo assim.

Isso porque, primeiramente, a regra de três não funciona em qualquer situação. Alguns alunos, por achar tedioso decorar ou demonstrar fórmulas e equações físicas, acabam por cair no erro de achar que tudo em Física é resolvido dessa maneira.

O problema é que somente em casos onde há proporcionalidade direta em equações de primeiro grau é que se pode realizar a regra de três. Por exemplo: altura em relação a idade; velocidade em relação ao tempo; massa em relação a idade dentre outros.

Porém, observemos que até mesmo nesses exemplos citados, tudo funciona bem enquanto não pensarmos: “Mas, e se a pessoa emagrecer durante uma dieta na vida dela?” ou “E se o carro em movimento uniforme resolve parar do nada?”. Por isso, temos que ter cuidado ao utilizá-la.

Tanto é assim que não recomendamos sua utilização para resolver **TODO** um exercício, mas **SOMENTE conversões de unidades de medida**. Nesse ponto a regra de três funciona perfeitamente, **quase** sem excessões⁹.

PASSO A PASSO DA REGRA DE TRÊS

Vamos então para sua lógica: Suponha que se deseje converter 10 centímetros em metros.

⁹ Somente como um exemplo, não podemos utilizar regra de três para conversões de escalas termométricas, por exemplo, °C em °F, °C em K e assim por diante.

PRIMEIRO: Encontre o “fato”.

Quando digo o “fato”, queremos dizer a relação que existe entre os dois lados e que NUNCA se modifica. Por exemplo, 1 min tem 60 s, 1 km tem 1000 m, 1 kg possui 1000 g e etc. No caso do exemplo, o fato é:

$$1 \text{ m} \text{ ————— } 100 \text{ cm}$$

SEGUNDO: Alinhe os dados em sua respectiva unidade de medida.

Esse ponto é importante. Se desejamos converter 10 cm em metros, colocamos 10 cm embaixo do termo cm do fato. Vejamos:

$$\begin{array}{r} 1 \text{ m} \text{ ————— } 100 \text{ cm} \\ \text{————— } 10 \text{ cm} \end{array}$$

TERCEIRO: Eleja uma incógnita.

Uma incógnita é um símbolo que representará aquilo que se deseja saber. O mais comum é nos utilizarmos de x , mas pode ser qualquer letra ou palavra, desde que se saiba exatamente o que esteja referindo. No caso do exemplo, x é um valor em metros¹⁰.

$$\begin{array}{r} 1 \text{ m} \text{ ————— } 100 \text{ cm} \\ x \text{ ————— } 10 \text{ cm} \end{array}$$

QUARTO (último): Multiplique em X.

Multiplicar em X, nada mais é que pegar o item que se encontra em (A) e multiplicar pelo (D) e igualar com a multiplicação do (C) com o (B) (vide abaixo):

$$\begin{array}{r} A \text{ ————— } B \\ C \text{ ————— } D \end{array}$$

Obtendo-se assim:

$$A \cdot D = B \cdot C$$

No caso do exemplo:

$$1 \cdot 10 = 100 \cdot x$$

Note que nesse momento, não precisamos colocar a unidade de medida. Assim:

$$100 \cdot x = 1 \cdot 10$$

Temos assim uma expressão algébrica. Ao finalizá-la teremos:

$$x = \frac{1 \cdot 10}{100} = \frac{10}{100} = \mathbf{0,1m}$$

Por fim, nunca se esqueça de colocar a unidade de medida no final.

¹⁰ Quando estiver realizando diversas regras de três no mesmo exercício, chame de uma outra incógnita para que não haja confusão de dados.

7.1 Importantes “Fatos”

Aqui estão alguns importantes “fatos” para Física do início do primeiro ano (visto que aumentarão muito com o passar do tempo), para o aluno já se habituar:

10 mm	————	1 cm
1 m	————	100 cm
1 m	————	1000 mm
1 km	————	1000 m
1 h	————	60 min
1 h	————	3600 s
1 min	————	60 s
1 kg	————	1000 g
1 m ²	————	10.000 cm ²
1 m ³	————	1.000.000 cm ³
1 m ³	————	1000 L

8 Trigonometria

Embora o aluno estudará com maior profundidade geometria no EM, alguns aspectos pertencentes a trigonometria serão muito importantes desde o começo do estudo de Física. Por exemplo, no estudo de Vetores e na Óptica Geométrica, utilizaremos alguns princípios básicos dessa área da Matemática que traremos aqui.

8.1 Teorema de Pitágoras

O teorema de Pitágoras está diretamente ligado ao estudo de triângulos. Porém, como quase tudo que computamos (no sentido geométrico) da natureza pode ser reduzido a triângulos, é importante saber como aplica-lo.

Primeiramente, temos que lembrar que o teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em **triângulos retângulos**, ou seja, onde o valor de um dos ângulos internos é 90°.

Figura 1 – Teorema de Pitágoras.

O teorema gera uma relação de dependência entre a **hipotenusa** (lado que se encontra de frente para o ângulo de 90°) com os **catetos**. Na Fig. 1, a hipotenusa

é o lado c , e os catetos os lados a e b . Assim, temos o teoremas:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Caso o triângulo não seja retângulo, uma forma mais complexa do teorema de Pitágoras deverá ser utilizada chamada de Lei dos Cossenos, que será ensinada no EM posteriormente.

8.2 Identidades Trigonômétricas

A partir do teorema de Pitágoras, podemos construir algumas relações entre os lados e os ângulos do triângulo retângulo. Essas relações são denominadas de identidades trigonométricas.

Figura 2 – Identidades Trigonômétricas.

Primeiramente escolhamos um ângulo do triângulo. Uma vez o escolhido (no caso chamaremos esse ângulo de θ), definiremos como **cateto oposto**, o cateto que se encontra na sua frente (observe que o cateto oposto mudará se escolhermos outro ângulo). Assim, no caso da Fig. 2, o cateto oposto será o b . Por sua vez, o cateto que ajuda a construir o ângulo com a hipotenusa é denominado de **cateto adjacente**. Assim definimos o **seno** desse ângulo como sendo:

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$$

Por sua vez, o **cosseno** desse ângulo será o seguinte:

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$$

E a **tangente**, por fim, será:

$$\tan \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{b}{a}$$

Alguns ângulos que aparecem recorrentemente em Física são os da Tabela 1 com suas referidas identidades. O aluno estudará no EM o motivo de serem esses valores.

Tabela 1 – Identidades Trigonômétricas (Ângulos Elementares)

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0°	0	1	0
90°	1	0	–
180°	0	-1	0
270°	-1	0	–
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/3$	$1/2$	$\sqrt{3}$

9 Equívocos Comuns na Resolução

Por vezes, em alguns exercícios, nos deparamos com algumas combinações de problemas que podem gerar dúvidas. Buscaremos abordar alguns desses mais comuns.

9.1 Potenciação com Soma

Tome cuidado quando aparecer algo como:

$$3^2 + 3^3$$

Nesse caso, temos uma **soma** e não uma **multiplicação**! Assim, **não** podemos utilizar $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$. A única forma de resolver isso é abrindo as potenciações e resolver na mão:

$$3^2 + 3^3 = 9 + 27 = 36$$

9.2 Fração com Expoente Negativo

Um dos erros mais comuns é quando não se toma o devido cuidado ao realizar a operação abaixo, não percebendo o sinal negativo no expoente do denominador:

$$\frac{a^n}{a^{-m}} = a^{n-(-m)} = a^{n+m}$$

Em cálculos com potência de 10 em Eletrostática e Eletrodinâmica, um erro desses pode gerar resultados absurdos.

9.3 Raiz de um Número Decimal

Em exercícios de Lançamento Horizontal e Oblíquo, não é incomum aparecer raízes como:

$$\sqrt{0,16}$$

Nesses casos não conseguimos fatorar, visto que não são números inteiros. Porém, na maioria dos exercícios provenientes de livros didáticos, tais raízes possuem, sim, solução. A maneira mais simples de se fazer isso é utilizando uma lógica simples. No caso do exemplo acima, $0,16$ nada mais é do que 16 dividido por 100 . Desse modo, podemos realizar o seguinte procedimento:

$$\sqrt{0,16} = \sqrt{\frac{16}{100}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{100}} = \frac{4}{10} = 0,4.$$

Embora nem sempre consigamos obter algum resultado útil realizando tal procedimento, em alguns casos é possível melhorar o resultado, mesmo não eliminando totalmente a raiz.

9.4 Multiplicações de Frações

A maior quantidade de erros em exercícios ocorre em frações. Por exemplo:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}$$

Nesse caso, para resolvermos tal equação **não podemos multiplicar em X** (ou cruz). Só fazemos isso quando existe uma igualdade entre frações. Para resolvê-la, basta multiplicarmos os numeradores e os denominadores independentemente:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{10}{21}$$

Além disso, essa regra só vale para multiplicação e **NÃO** para adição ou subtração. Caso aparecesse assim:

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{7},$$

o único procedimento possível é o MMC.

9.5 Frações de Frações

Muitas vezes em Física, acabamos substituindo uma fração em outra, como nesse caso:

$$\frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{11}}$$

Toda vez que possuímos uma fração sobre a outra, não tente simplificar nada, pois poderá cometer algum erro matemático, mas, sim, **mantenha a equação de cima como está e a multiplique pelo inverso da fração abaixo**:

$$\frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{11}} = \frac{3}{5} \cdot \frac{11}{2} = \frac{33}{10} = 3,3.$$

As vezes ocorre dessa situação não estar tão clara assim. Imagine que você tenha a seguinte equação:

$$\frac{x}{2},$$

onde $x = 2/3$. Quando substituirmos x na tal equação, teremos:

$$\frac{\frac{2}{3}}{2}.$$

Nesse caso, o que faremos? Para resolver, lembre-se que qualquer número pode ser escrito como uma fração, bastando colocar 1 no denominador:

$$2 = \frac{2}{1},$$

pois, 2 dividido por 1 volta a ser dois. Assim, aplicando esse conceito no número 2 do exemplo, teremos:

$$\frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{1}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$